

JADID OLIMLARINING TA'LIM-TARBIYAGA OID QARASHLARI

Abduqodirova Madina Rustamxo'ja qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15230621>

***Annotatsiya.** Jadidchilik harakati namoyondalaridan bo'lmish Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Abdurauf Fitrat xalqni ma'rifatli, ilmi qilishda o'z dasturlarini ishlab chiqqanlar. Ular maktablardagi o'quvchilarni o'qitish usuli va mazmuniga, bolalarning axloq-tarbiyasiga katta ahamiyat qaratishgan. Maqolada ularning shu yo'nalish bo'yicha fikr va xulosalari o'rganilgan va tahlilga tortilgan.*

***Kalit so'zlari:** Behbudiy, Fitrat, Abdulla Avloniy, ta'lim, tarbiya.*

Xalq orasidan yetishib chiqqan jadid adabiyotining yorqin vakillaridan bo'lmish Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Abdurauf Fitrat kabi ma'rifatparvarlar xalqning ilmi bo'lishiga va shu orqali mamlakat rivojiga, mehnatkash xalq hayotini yaxshilashga katta yordam beradilar. Ularning ta'lim-tarbiyaga oid qarashlarini o'rganish, bugungi o'qitish jarayonlarini to'g'ri tashkil qilishga, ta'lim sifatini yanada yaxshilashga nazariy va amaliy jihatdan yordam beradi. Maqolada yuqorida ta'kidlangan jadid olimlarimizning o'qitishga oid tajriba va fikrlari o'rganilgan va xulosalar chiqarilgan.

Turkiston jadidchilik harakatining asoschisi, metodika tarixida ham o'ziga xos iz qoldirgan Mahmudxo'ja Behbudiy (1874-1919) Turkistonda “usuli jadid” maktablarini tashkil etishda katta yordam bergan. Behbudiy tashkil etilgan bilim maskanlarining moddiy va ma'naviy ba'zasini yaratishda va yaxshilashga, xalqni ilm-ma'rifatli bo'lishiga, diniy va dunyoviy bilimlarni egallashiga o'z xissasini qo'shgan. Shuningdek, maktablarda o'qitiladigan fanlarning mazmuni va uni qay tartibda tashkillashtirish kabi masalalarga ham e'tibor qaratgan.

Behbudiy muallim sifatida o'zining tarbiya va axloqqa oid fikrlarini “Turkiston viloyatining gazetasi”, “Taraqqiy”, “Xurshid”, “Shuhrat”, “Tarjumon” kabi gazetalarida muntazam yoritib borgan. U madaniyat va maorif, dunyoviy fanlarning nafi, komil insonni tarbiyalash, ta'lim va tarbiya, o'qitish jarayonidagi muammolarga oid qarashlarini, muhim ma'rifiy fikrlarini maqola sifatida nashr qildirgan. Behbudiy “Ulamo tarbiyaxonasi maktab va madrasalardur, agarda o'shal maktab va madrasa muallim va mudarrisleri olim bo'lsa va shogirdlarig'a ko'ngli ilan ta'lim bersa, albatta ilm hosil qilur” deya fikr bildiradi. Ya'ni insonning kamolga yetishida nafaqat maktab va madrasalarning o'zi, balki undagi muddarislarning ham yaxshi bilimga ega bo'lishi, o'z kasbiga mehr va dars o'tishga ishtiyoqi bo'lishi lozimligi haqida aytadi va zamonasining o'qituvchilarini tanqid qiladi: “Agarda muallimni o'zi hozirgi aksar maktabdor va mudarrislardek kamhavsala yoinki kamilm bo'lsa, yoinki ilmi bo'lub turub, usuli tahsildan xabarsiz bo'lsa, ani(ng) shogirdlari nodon qolur”¹. Kelajak avlodni bilimli qilib tarbiyalash har tomonlama yaxshi ustozga bog'liq ekanligi, ustozning kerakli ilm va o'qitish usullarini bilishi tarbiya jarayonida katta ahamiyatga egaligi, noto'g'ri berilgan bilim va o'qitish metodikasini bilmaslik o'quvchilarning bilim egallashlarida katta ta'sir ko'rsatishi yuqoridagi fikrlar orqali bildiriladi.

¹ Abdirashidov Z. Jadidlar. Mahmudxo'ja Behbudiy. –Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2022. – 142-b.

Yana bir taniqli jadid ma’rifatparvar adiblardan biri Abdulla Avloniy (1878-1934) pedagogik fikr taraqqiyotiga, xalq ta’limi ishlarini yo’lga qo’yishga millatni uyg’otuvchi she’rlari, dramatik, ta’limiy asarlari publisistik maqolalari bilan katta xissa qo’shgan. Yangi maktablar uchun “Birinch muallim”, “Ikkinchi muallim” deb nomlangan “axloqiy hikoyalar, adabiy she’rlar bilan” ziynatlangan kitoblarini, yuqori sinf o’quvchilari, adabiyot va axloq havaskorlari uchun “Turkiy guliston yoxud axloq” asarini yozgan. Avloniy bola tarbiyasining fani “Pedagogika” deb ataydi va ilm-u axloqning asosini u bilan belgilaydi: “Bolaning salomatligi va saodati uchun yaxshi tarbiya qilmaq, tanini pok tutmaq, yosh vaqtdan maslakini tuzatmaq, yaxshi xulqlarni o’rgatmaq, yomon xulqlardan saqlab o’surmakdur. Tarbiya qilguvchilar tabib kabidurki, tabib xastaning badanidagi kasaliga davo qilgan kabi tarbiyani bolaning vujudidagi jahl maraziga “yaxshi xulq” degan davoni ichidan, “poklik” degan da’voni ustidan berub, katta qilmog’i lozimdur”². Avloniy pedagog sifatida bola tarbiyasiga alohida e’tibor qaratadi, uni bola tug’ilganidan to umrining oxiriga qadar davom etadigan, vujudni quvvatlantiruvchi, fikrlarni nurlantiruvchi, axloqni chiroyli qiluvchi, zehnini o’tkirlashtiruvchi sifatida baholaydi. Tarbiya avvalo, uyda ona vazifasi orqali, keyin esa maktab va madrasada muallim va mudarrislar tomonidan amalga oshirilishi lozimligi haqida aytadi. Bundan tashqari, badan tarbiyasini: “Jism ila ruh ikkisi bir cho’ponning o’ng ila terisi kabidur”, desa, fikr tarbiyasi “... muallimlarning diqqatlariga suyalgan, vijdonlariga yuklangan muqaddas vazifa”, axloq tarbiyasini esa “insonlarga eng muhim, ziyoda sharaf, baland daraja berguvchi” sifatida ta’riflaydi.

Abdurauf Fitrat (1886-1938) ham barcha jadidlar kabi xalqni ilmi bo’lishini, mavjud jamiyat ahvolini yaxshilashga, maktablar ochib, metodik qo’llanmalar tayyorlashga harakat qiladi. U ta’lim-tarbiya masalalariga bag’ishlangan “Rahbari najot” asarida ilm va ma’rifatga oid qarashlarini aks ettiradi. U ham Avloniy singari 3 xil tarbiya haqida so’z yuritadi, badan tarbiyasini baxt-saodatga erishishning kaliti, fikr tarbiyasini insonning aqlini kamolga yetkazish uchun qobiliyatli qilib tarbiyalash sifatida baholaydi. Bolalarni fikrlashida “isbot bo’lishini o’rgating, ya’ni ularga doim to’g’ri, rost ma’lumotlar bering va xotiralarida beasos, botil fikrlarning joy olishiga yo’l qo’ymang, aks holda ulg’ayganlaridan keyin ham ana shu beasos fikrlarga tartib berib noto’g’ri muhokama qiladilar natijada xato yo’llarga kirib qolib zarar ko’radilar”³ deydi. Bundan tashqari u bolalarni ma’lum fikrlar asosida to’g’ri xulosa qilishga, muhokama qilishga, isbotlab tushuntirishga o’rgatish lozimligi haqida fikr bildiradi. Shuningdek, Fitrat axloq tarbiyasida bolalarni yomon amallardan qaytarish, axloq qoidalarni o’rgatish lozimligi, axloq tarbiyasi oila muhitidan boshlanib, maktabda davom etishi, o’qituvchilar esa “eng avvalo, o’zlari chiroyli axloq sohiblari bo’lishlari shart” ekanligi haqida fikr bildiriladi.

Jadidlar ta’lim-tarbiya masalalariga o’z milliy dasturlarida katta e’tibor berib, usuli jadid maktablarida o’quvchilariga katta ahamiyat qaratishgan. Ularning ma’rifatparvarlik harakatlari, ta’lim-tarbiyaga oid fikrlari milliy ma’naviyatimizni rivojlantirishga, ta’lim usullarini to’g’ri tashkil qilishga, kerakli xulosalar chiqarishga yordam beradi. O’qitish jarayonida o’qituvchining ham ilmi bo’lishi, ham o’qitish metodikasidan xabardor bo’lishi; bola tarbiylash jarayonida fikr, axloq va badan tarbiyasi alohida katta ahamiyatga ega ekanligi; tarbiya avvalo oila ona tomonidan boshlanib, maktabda davom etadigan ma’suliyatli jarayon ekanligi bugungi kun uchun ham dolzarb ahamiyatga egadir. Behbudiy, Fitrat, Abdulla Avloniy singari ma’rifatparvarlarning falsafiy-axloqiy qarashlari ma’naviy ma’rifatni va milliy tarbiyani yuksaltirishga katta ibrat maktabi vazifasini bajaradi.

² Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. –Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2018. – 8-b.

³ Абдурауф Ф. Танланган асарлар. В жилд. Илмий рисолалар. –Тошкент, 2010. –196-б.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Abdirashidov Z. Jadidlar. Mahmudxo‘ja Behbudiy. –Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2022.
2. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. –Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2018.
3. Абдурауф Ф. Танланган асарлар. В жилд. Илмий рисолалар. –Тошкент, 2010.